

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ К. Г. ЮНГА: ЭКСТРАВЕРТНЫЙ И ИНТРОВЕРТНЫЙ ТИПЫ

Каршиев И.Э

преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук
Джизакский государственный педагогический университет

РЕЗЮМЕ

В статье на основе учения Карл Густав Юнг анализируются психика и сознание, составляющие основу человеческого бытия, функции познавательной деятельности, а также психологические типы. Каждый человек, в зависимости от своих способностей к мышлению, ощущению, восприятию и интуиции, относится к одному из двух типов — экстравертному или интровертному. Ни один из этих типов не является ни хорошим, ни плохим, ни сильным, ни слабым; данная классификация определяет отношение человека к самому себе и окружающему миру. По мнению автора, типология Юнга является одной из пяти основных современных классификаций, направленных на понимание и анализ сущности человека.

Ключевые слова: человеческое бытие, сознание, психика, мышление, ощущение, восприятие, интуиция, экстраверсия, интроверсия.

Человек — венец жизни, высшая из всех целей. В основе всех мировых устремлений, научных изысканий и исследований лежит цель придания смысла человеческой жизни и постижения её сущности. В то же время, одно из требований жизненной истины заключается в том, чтобы человек прожил жизнь, достойную своего имени.

Человек — это сознательное существо, воплощающее в себе биологические, социальные и психические характеристики, обладающее

способностью самостоятельно организовывать свою жизнь и деятельность, управлять ими, а также вступать в определенные отношения с внешним миром и другими людьми. Бытие человека, и в особенности его психика, — это чрезвычайно сложное, многогранное явление, объединяющее в себе множество качеств, постижение сути которых является длительным процессом.

Человеческое бытие является объектом исследования многих наук. Изучение человеческой сущности в рамках психоанализа, сформировавшегося на стыке философии и психологии, тесно связано с трудами швейцарского ученого Карла Густава Юнга. Научное наследие ученого охватывает широкие области: медицину, психологию, историю, философию, культуру и другие сферы. Мы же сосредоточим внимание на его учении о психологических типах, связанных с тем, как человек понимает и воспринимает мир и самого себя.

Взгляды Юнга на человеческое бытие отражены в его интерпретации психологических типов — экстравертов и интровертов. Ученый выделял психологические типы в зависимости от соотношения основных психических функций: мышления, чувств, ощущения и интуиции.

Юнг дает следующее толкование психическим функциям:

Мышление — способность обосновывать содержание представлений через понятия на основе собственных законов.

Чувство — восприятие, связанное с оценкой определенной ценности (предмета или явления), выражающееся в принятии или отрицании. Чувство завершается оценкой, например: «хорошо» или «плохо», «красиво» или «некрасиво»;

Ощущение (восприятие) — восприятие посредством органов чувств;

Интуиция — познание субъектом на неосознанном уровне, без прямого

участия разума и чувств. Предметом такого познания может быть что угодно — как внешние объекты, так и внутренние.

В зависимости от того, какая из вышеперечисленных функций проявляется доминирующим образом, Юнг разделяет людей на **мыслительный, чувствующий, ощущающий и интуитивный** типы. В зависимости от отношения к жизни, каждый из них может быть экстравертом или интровертом, в результате чего выделяются восемь психологических типов:

1. Мыслительный экстраверт и интроверт;
2. Чувствующий экстраверт и интроверт;
3. Ощущающий экстраверт и интроверт;
4. Интуитивный экстраверт и интроверт.

Для более детального описания психики Юнг также различает **основные и вспомогательные функции**. Функции, опирающиеся на разум, классифицируются как **рациональные**, а не опирающиеся на разум — как **иррациональные**. Преобладание одной функции ведет к подавлению (отрицанию) другой, противоположной ей функции.

Следует отметить, что у человека никогда не доминирует исключительно одна функция — всегда присутствуют дополнительные и вспомогательные функции. Например, у человека с преобладающим рациональным мышлением в дальнейшем может проявиться интеллектуальная интуиция, или наоборот. Это можно выразить следующим образом:

Соотношение основных и вспомогательных функций

Основная функция	Дополнительная (вспомогательная) функция
Мышление	Мышление + Чувство
	Мышление + Интуиция
Ощущение	Ощущение + Восприятие
	Ощущение + Интуиция
Восприятие	Восприятие + Мышление
	Восприятие + Чувство
Интуиция	Интуиция + Мышление
	Интуиция + Чувство

Эти функции являются основными критериями, проявляющими экстравертированные и интровертированные типы. Теперь обратим внимание на характеристики этих двух типов. Экстравертный и интровертный типы настолько противоположны друг другу, что даже человек, не имеющий специальных знаний, может заметить разницу между ними: в жизни постоянно встречаются молчаливые, замкнутые и застенчивые люди наряду с общительными, разговорчивыми и открытыми личностями. Большинство связывает это состояние с индивидуальными особенностями. Однако тот, кто обладает знаниями о природе человека, может определить, что это явление носит не индивидуальный, а более широкий масштаб.

Юнг подчеркивает, что каждое из этих различий — интроверсия и экстраверсия — имеет фундаментальную основу. Люди обоих типов встречаются не только среди тех, кто обладает научным потенциалом, но и среди обычных людей. При этом пол, то есть принадлежность к женскому или мужскому полу, не играет никакой роли. Однако в данном контексте Юнг рассматривает противоположность типов как противоречие, имеющее

биологическую основу. Сказать «имеющее биологическую основу» — означает прежде всего понимание адаптации внутреннего мира человека к внешнему миру; любые отношения между субъектом и объектом через взаимодействие приводят к формальному изменению обоих. Основу таких изменений составляет адаптация. В природе существует два способа, обеспечивающих непрерывное существование живого организма.

Философ Ф. Абиджанова так комментирует это состояние: «...Один из них характеризуется высокой продуктивностью при относительной незащищенности, что обеспечивает индивидуальную продолжительность жизни каждого существа; второй же, хотя и слаб с точки зрения продуктивности, связан с вооружением различными способами самообороны». Юнг уподобляет жизнеспособность живых существ в природе этим двум типам психической адаптивности. Отношения между людьми и адаптация к среде имеют те же свойства, что и в природе. Точно так же, в то время как экстраверт занят тем, что «растрчивает» себя повсюду, интроверт, избегая внешних требований, умудряется укреплять свое личное состояние за счет экономии энергии, скрывая её от объекта.

Эти две адаптации биологического существования, хоть и осуществляются разными путями, ведут к развитию. Один тип достигает своей цели через многогранность отношений (то есть проявляя свои возможности), другой — за счет их концентрации. Один, основываясь на жизненном опыте, признает отсутствие другого пути в конкретной ситуации и старается подчиниться обстоятельствам. Другой же, напротив, даже зная, что определенное событие происходило тысячу раз и приводило к одним и тем же последствиям, верит, что в тысяча первый раз с ним этого не случится, и настаивает на своем. Говоря точнее, один действует исходя из ситуаций, идущих из внешнего мира, а второй смотрит в свой внутренний мир, в свою душу, воздвигая границу между собой и внешней средой.

Если мысли, чувства, деятельность и почти вся жизнь человека напрямую зависят от объективных условий, то он является экстравертной личностью. Экстраверт оценивает и выбирает вещи и явления не с позиции личного мнения, а с точки зрения общества. Безусловно, у него есть субъективные взгляды, но они значительно слабее по сравнению с внешними требованиями. По этой причине он не вступает в конфликт со своим внутренним «Я», а поглощен лишь внешним миром. Социально-этические правила деятельности экстраверта соответствуют определенным общественным требованиям и, соответственно, общепринятым взглядам. Когда меняются мировоззрение и правила общества, экстраверт также меняет свое направление, подстраиваясь под них.

Однако экстраверт, полностью «погруженный» в объективные условия, при смене времени и обстоятельств может не успеть адаптироваться к ситуации. В результате время и общество могут начать его отвергать или уничтожать. Это происходит потому, что он настолько идентифицируется и сливается с объектом, что объект становится для него почти абсолютной истиной, и он превращается в раба объекта. Например, человека, который поддерживал идеологию и политику бывшего советского периода, полностью адаптировавшись к внешним объективным условиям и считая идеи коммунизма и социализма абсолютной истиной (будто иначе жить невозможно), можно назвать экстравертом, слившимся с объектом. Люди такого типа могут не успеть принять последующие изменения, и у них на протяжении долгих лет сохраняется сильная склонность к ностальгии по прошлому.

Выбирая какое-либо занятие, экстраверт отдает предпочтение тому, для которого время и место создают наилучшие возможности, или предлагает нечто такое, что отвечает запросам общества — то, чего общество от него ждет, исключая при этом ситуации, неприемлемые для социума. Он больше

считается не со своим, а с чужим мнением. Это, конечно, хорошо для него, но в то же время из-за того, что экстраверт не берет в расчет свое «Эго», отвергнутое «Я» переходит в сферу неосознанного (подсознание по Фрейдю). В душе экстраверта рождается сильное стремление быть совершенным в глазах окружающих во всех отношениях. Он любой ценой старается завоевать уважение общества и избегает любых действий, способных нанести ущерб его репутации.

Интроверт, в отличие от экстраверта, опирается не на объективные, а на субъективные факторы. Объект, по его мнению, не заслуживает должного внимания. Однако объект — это такое явление, влияния которого трудно избежать. Как бы человек ни старался убежать от него в сторону свободы, объект все равно стремится проникнуть в сознание индивида своим мощным воздействием.

Объект настолько искусен в своем деле, что способен находить уязвимые места субъекта и постоянно пытается задеть «Эго» индивида, стремясь его победить. Интровертная же личность старается не обращать внимания на подобные удары и не подчиняться объекту. В отличие от экстраверта, интроверт стремится к одиночеству и чувствует себя лучше всего, находясь наедине с собой. Он никогда не пытается понравиться людям или завоевать их расположение. В обществе он может производить впечатление эгоистичного и гордого человека. Однако по мере сближения с ним и познания его внутреннего мира, отношение к нему меняется. Те, кто близко знаком с интровертом, оценивают его очень высоко.

Например, преподаватель философии может глубоко знать свой предмет, проживать и прочувствовать внутреннюю сущность науки всем своим существом и деятельностью. Однако современные официальные требования к обучению в институте могут препятствовать проявлению его внутренней свободы. Допустим, преподаватель дисциплины «Бытие и

развитие» решил провести занятие по теме «Бытие природы» в Ботаническом саду, на лоне природы в духе свободы, чтобы студенты лучше усвоили материал. При этом он проигнорировал внешние официальные требования (например, не получил официального разрешения у декана факультета на проведение выездного занятия).

Лекция на лоне природы прошла настолько содержательно, что запомнилась студентам на всю жизнь. В этом и заключалась основная цель преподавателя. Однако на следующий день деканат факультета наказал его выговором. В такой ситуации мы видим крайнее проявление как интроверсии, так и экстраверсии. В результате, несмотря на самоотверженный труд и благие намерения, действия преподавателя были подвергнуты осуждению, и мы вновь видим, как деканат (а вместе с ним и система образования) подавляет энтузиазм педагога. Таким образом, если экстраверт занят внешним миром, то интроверт чрезмерно концентрируется на своем внутреннем мире.

В целом, в учении Юнга подчеркивается, что личность не может жить и существовать вне общества, а психика, её здоровье и спокойствие являются основой прочности и процветания семьи и государства. Общество — это пространство, в котором личность достигает совершенства. Каждый человек не должен противопоставлять свои жизненные импульсы социальным нормам; напротив, адаптируясь к ним, он должен находить возможности для самосовершенствования (развития своей психики). Важную роль в этом играет духовная и психологическая зрелость. Ведь духовно-психологическое совершенство — это «понятие, которое делает человека человеком, неразрывно связано с его сознанием и психикой, и занимает неизмеримо важное место в жизни каждого человека, общества, нации и народа».

Как упоминалось выше, основу человеческого бытия составляют дух и тело, то есть духовное и материальное. В творчестве Юнга дух и психика

— части человеческого бытия, причастные к вечности, — выступают в качестве основного объекта исследования. В частности, учение о психологических типах было глубоко изучено и развито после Юнга британским психологом Гансом Айзенком. И сегодня это учение, имеющее тригонометрическую основу, широко используется в изучении человеческой психики, диагностике и лечении психических заболеваний. Следует также отметить, что сегодня интроверсия и экстраверсия входят в пятерку самых применяемых в мире теорий, характеризующих психику человека.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юнг К.Г. Психологические типы. –Москва: АСТ, Университетская книга, 1998. –С.402.
2. Юнг К.Г. Психологические типы. –Москва: АСТ, Университетская книга, 1998. –С. 33.
3. Абиджанова Ф., Шерова Д, Шодиметова Г. Ҳозирги замонда инсон онги ва қалби учун курашнинг эстетикада намоён бўлиши. Услубий қўлланма. –Т.: ЎФМЖ, 2011. –Б.18.
4. Юнг К.Г. Психологические типы. –Москва: АСТ, Университетская книга, 1998. –С. 406.
5. Юнг К.Г. Психологические типы. –Москва: АСТ, Университетская книга, 1998. –С.455. 6. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.- Т.: Маънавият, 2008. – Б.19.